

Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: Integração de Saberes e Coprodução de Projetos para Monitoramento da Biodiversidade Local

Comunicação Oral

Tatiana Martelli Mazzo^{1,2}, Anabel de Lima², Andressa Gatti³, Leandro Fernandes Antonio Santos³, Mirna Castro Folco³, Juliana Oliveira Lima³, Sérgio Monforte², Milena Rodrigues Fernandes do Rêgo², Fernanda de Souza Sá³, Flaviane Cristina Silva², Paola Maia Lo Sardo² e Eslainy Aparecida Repossi²

Palavras-chave: ciência cidadã, Bacia do Rio Doce, conhecimento tradicional, ensino formal, biodiversidade

O programa Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce é fruto do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2019 entre a UNESCO e a Fundação Renova e tem como objetivo desenvolver e implementar projetos de Ciência Cidadã nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, engajando cientistas e cidadãos locais na coconstrução do conhecimento sobre a biodiversidade da Bacia do rio Doce, visando promover a conscientização socioambiental e contribuindo ativamente para a reparação e conservação ambiental na região. A primeira fase do programa, realizada entre 2021 e 2023, culminou na realização de um seminário e os resultados estão na publicação 'Seminário Ciência Cidadã na Bacia do Rio Doce: biodiversidade e água'. Nesta segunda fase, o foco é fortalecer, dar continuidade e ampliar as ações no território ao longo da bacia. A iniciativa engloba atividades junto ao ensino formal (fundamental, médio e superior), além de duas comunidades locais. A metodologia do programa, além de gerar dados científicos, promove uma ciência transformadora que reconhece e valoriza todos os tipos de saberes. A coprodução é um valor central que permeia todas as etapas do programa, integrando ciência, cidadania e conhecimento tradicional por meio de atividades práticas e teóricas. Em junho de 2024, foram realizadas oficinas de formação e coprodução de projetos de ciência cidadã voltados para o monitoramento da biodiversidade local. Durante essas oficinas, foi promovida a formação em ciência cidadã e facilitada a coprodução de projetos para cada localidade, respeitando os saberes e interesses de cada público, assim, os projetos emergirão como produtos de um processo colaborativo a ser executado até dezembro de 2025. Como resultados das oficinas, espera-se

¹ Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), tatiana.mazzo@unifesp.br

² UNESCO, tatiana.mazzo@unifesp.br; lima_anabel@hotmail.com, <https://orcid.org/0009-0005-1144-6213>; s.monforte@unesco.org; milenarfrego@gmail.com; flaviane.engambiental@gmail.com; pmaialosardo@gmail.com; eslainyrepossio@hotmail.com

³ Fundação Renova, andressa.gatti@fundacaorenova.org; leandro.santos@fundacaorenova.org; mirna.folco@fundacaorenova.org; juliana.lima@fundacaorenova.org; fernanda.sa.crtf@fundacaorenova.org

o estabelecimento de uma rede colaborativa, bem como a identificação conjunta de temas, questões-chave e projetos de pesquisa orientados à ciência cidadã, que serão executados no território da bacia hidrográfica do rio Doce.

Agradecimentos: Fundação Renova; UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura; Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Pena; Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita do Ituêto; Instituto Federal do Espírito Santo - IFES Campus Aracruz; UNIVALE – Universidade Vale do Rio Doce; Superintendência Regional de Ensino - Ponte Nova/MG; Comunitários dos novos distritos de Paracatu e Bento Rodrigues (MG); Superintendência Regional de Educação de Linhares/ES.